

OG’IR NUTQIY NUQSONLI BOLALAR MULOQOTINI ERTAKLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODLARI

Asroqulova Xosiyat Abdullajon qizi

QDPI 70110401 – Maxsus Pedagogika Defektologiya (logopediya) 2-bosqich
magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqi to’liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda ertak terapiyasi muloqot qilish va tajriba almashishning tabiiy shakli, yangi avlodlarni tarbiyalash tizimidir. Bu bola tomonidan ham tashqi, ham ichki olamini anglashning zaruriy vositasidir.

Kalit so’zlar: ertak terapiyasi, nutq, e’tibor, idrok, metodika

Kirish. Ertak terapiya T.D.Zinkevich-Yevstigneeva ta’rifiga ko‘ra ma’noni izlash jarayoni, olam va undagi o‘zaro munosabatlar tizimi haqidagi bilimlar yechimidir. Ertak terapiya – bu ertak sifat ma’nolarni voqelikka ko‘chirish, shaxsning resurslari, potensialini faollashtirish jarayonidir[1].

Ertak terapiyaning asosiy vazifalari: shakllanayotgan bola shaxsining rollar diapazonini kengaytirish, ruhiy jarayonlarni mustahkamlash, hissiy doirani rivojlantirish, o‘z-o‘zini boshqarish va o‘z-o‘zini nazorat etish malakasini hosil qilish, hatti-harakatlar egiluvchanligi va ihtiyoriyligini rivojlantirishqo‘rquv, bezovtalik, o‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik, o‘z hatti-harakatlarining to‘g‘riligiga haddan ziyod gumonsirashni bartaraf etish, bolaning o‘ziga yuqori baho berishi, o‘ziga bo‘lgan ishonchni orttirish, kishilar bilan muloqot etish umumqabul qilingan me’yorlarning o‘zlashtirilishi, tasavvur va obrazli tafakkurni rivojlantirish[2].

Ertak terapiyaning natijalari:

asab jarayonlarining yuqori egiluvchanligi va harakatchanligi ortadi;

mayda qo‘l motorikasi va harakatlar koordinatsiyasi rivojlanadi;

jismoniy va ruhiy zo‘riqish bartaraf etiladi;

ishchanlik qobiliyati ortadi;

iroda sifatleri yaxshilanadi;

muloqotdagi qiyinchiliklar yengib o‘tiladi;

muloqotning ifoda sifatleri: mimika, nutqni yaxshilash va faollashtirish[3].

Shubhasiz ertak terapiya – ertaklar vositasida bola va kattalarning juda tabiiy va an’anaviy muloqot shakli bo‘lgan bolalar bilan amalga oshiriladigan psixologik ishning juda qimmatli usuli hisoblanadi. Odatda bola bilan ishlash davomida pedagog tashqi analizning “psixologik” tilini qo‘llamaydi, biroq bolaga nima kerakligi va qanday qilib unga buni berish kerakligini anglab yetish uchun analitik fazaga “chiqish” qobiliyatini doimiy saqlab qoladi. Ya’ni ertak dastlab diagnostik xarakter, so‘ngra esa vaziyatga ta’sir etish usuli sifatida ikki tomonli instrumentni ifodalaydi.

Xulosa: Maktabgacha yoshda ertakni idrok etish bolaning o‘ziga xos faoliyatiga aylanadi, unga erkin orzu qilish va tasavvur etish kattalar dunyosining murakkab voqea hodisalari va hislari bilan to‘qnash kelish imkonini beradi^[1]. Yosh bolada identifikatsiya mexanizmi kuchli rivojlangan, ya’ni o‘zini boshqa inson, personaj bilan hissiy yaqinlashish jarayoni hamda uning normalari, qimmatlari, namunalarini o‘zlashtirishdir. Bu bolaga ahloq me’yorlari va qimmatlarini o‘zlashtirish, yaxshilik va yomonlikni farqlash imkonini beradi.[4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bolajon (takomillashtirilgan “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari” asosida ishlab uchun dastur). Tuzuvchi mualliflar S.S. Mirdjalilova, M.SH. Rasuleva, D. Sharipov va b.- Toshkent, 2010. B.-39

2. Ayupova.M.YU “Korreksion ishlar metodikasi” Ma’ruza matni. T-2001. B.-88

3. НИКИТИН Б.Н. Как развивать внимание и память вашего ребенка. - М.: Просвещение, 2012. С.- 25.

4. Ayupova.M.Y. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent - 2007 B.-76